

IMPLEMENTASI SOFTWARE AS A SERVICE UNTUK SISTEM E-LEARNING BERBASIS CLOUD COMPUTING MENGGUNAKAN METODE ROCCA

Nurul Ahyana², Nurul Fadliana^{1*}

Poltek Barombong, Jl. Permandian Alam No.1, Makassar and 90225, Indonesia¹

PIP Makassar, Jl. Tentara Pelajar No. 171, Makassar and 90165, Indonesia²

[nfadliana@pipmakassar.ac.id*](mailto:nfadliana@pipmakassar.ac.id)

ABSTRAK

Adopsi cloud computing telah mengubah cara pengembangan media pembelajaran digital interaktif dengan memungkinkan pembuatan, penyimpanan, dan distribusi konten secara lebih efisien. Penelitian ini mengkaji pemanfaatan *Google Sites* sebagai platform berbasis SaaS (Software as a Service) dalam merancang dan menyajikan materi pembelajaran interaktif. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas platform tersebut dalam meningkatkan aksesibilitas, kolaborasi, dan keterlibatan dalam lingkungan pembelajaran digital di Politeknik Barombong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis aspek kegunaan, fungsionalitas, dan pengalaman pengguna. Hasil penggunaan metode Rocca menunjukkan bahwa integrasi cloud computing melalui *Google Sites* mampu memfasilitasi penyajian konten yang terstruktur serta mendorong partisipasi aktif pengguna. *Google Sites* dinilai sebagai solusi fleksibel, hemat biaya, dan mudah digunakan bagi pendidik dalam mengelola sumber belajar daring. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan mengenai media pembelajaran berbasis cloud dan menjadi acuan praktis bagi para pendidik untuk mengoptimalkan teknologi digital dalam pembelajaran daring yang lebih interaktif dan efisien.

Kata kunci : *Cloud Computing, Saas, e-learning*

ABSTRACT

The adoption of cloud computing has transformed the development of interactive digital learning media by enabling more efficient content creation, storage, and distribution. This study examines the use of Google Sites as a Software as a Service (SaaS) platform in designing and delivering interactive learning materials. The aim is to assess the platform's effectiveness in enhancing accessibility, collaboration, and engagement within the digital learning environment at Politeknik Barombong. A qualitative approach was employed to analyze aspects of usability, functionality, and user experience. The results of applying the Rocca method indicate that integrating cloud computing through Google Sites facilitates the presentation of well-structured content and promotes active user participation. Google Sites is considered a flexible, cost-effective, and user-friendly solution for educators in managing online learning resources. These findings contribute to the growing body of knowledge on cloud-based educational tools and offer practical insights for educators seeking to optimize digital technology for more interactive and efficient online teaching and learning practices.

Key words : *Cloud Computing, Saas, e-learning*

1. PENDAHULUAN

Google Sites salah satu aplikasi pelayan cloud computing [1] telah muncul sebagai platform yang efektif untuk lingkungan pembelajaran virtual. Sejumlah studi menunjukkan dampak positifnya terhadap keterlibatan siswa, hasil belajar, dan motivasi dalam berbagai bidang pendidikan [2]. Interface atau antarmuka yang ramah pengguna memungkinkan guru untuk membuat materi

pembelajaran yang interaktif dan inovatif, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton [3]. Penelitian menunjukkan bahwa materi pembelajaran berbasis Google Sites dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran seperti sains di sekolah dasar [2]. Selain itu, penerapannya dalam pengajaran Bahasa Inggris sebagai Bahasa Asing (EFL) juga terbukti efektif, mampu menarik perhatian siswa dan meningkatkan kemampuan bahasa mereka [4]. Meskipun memiliki berbagai

manfaat, tantangan seperti keterbatasan akses internet dan kebutuhan akan pelatihan guru masih menjadi kendala [5]. Secara keseluruhan, Google Sites menawarkan solusi yang menjanjikan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran virtual yang efektif dan interaktif di berbagai jenjang pendidikan dan mata pelajaran. Meskipun demikian, penggunaan Google Sites menuntut para pendidik untuk terus meningkatkan kompetensi teknologi guna mendukung peningkatan literasi digital peserta didik. Dampak positif platform ini juga terlihat dalam pembelajaran IPA di jenjang sekolah dasar, yang menunjukkan peningkatan motivasi dan pemahaman siswa [2]. Selain itu, para ahli dan pendidik menilai bahwa penggunaan Google Sites sebagai media pembelajaran mata pelajaran sosiologi dinilai layak dan sesuai, menegaskan potensinya untuk diterapkan pada berbagai bidang studi [6]. Program pelatihan yang dirancang untuk membekali pendidik dalam membuat dan mengelola Google Sites secara efektif terbukti mampu meningkatkan keterampilan TIK guru, khususnya selama masa pandemi COVID-19 [7]. Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa Google Sites merupakan alat yang bernilai dalam implementasi pembelajaran digital berbasis cloud, yang dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan di berbagai bidang pendidikan. Metode yang digunakan sebagai metode solusi pada penelitian ini adalah metode ROCCA (Roadmap for cloud computing adoption) melalui tahap yaitu terdiri dari analisis, desain, adopsi, migrasi, pengelolaan [8]. Pemanfaatan teknologi berbasis web seperti Google Sites dalam dunia pendidikan telah menunjukkan efektivitas yang signifikan. [9] menyatakan bahwa Google Sites merupakan platform yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang berperan sebagai Learning Management System (LMS) sederhana dan mudah diakses. Google Sites memungkinkan integrasi berbagai media pembelajaran seperti teks, video, dan dokumen daring dalam satu halaman terpadu.

Di sisi lain, perkembangan Internet of Things (IoT) juga telah menunjukkan potensi besar dalam dunia pendidikan dan teknologi terapan. Penelitian oleh [10] mengembangkan sistem monitoring arus dan tegangan dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berbasis IoT menggunakan mikrokontroler ESP32 dan aplikasi Blynk untuk pemantauan data secara real-time. Meskipun sistem tersebut tidak secara langsung menggunakan Google Sites, konsep pengiriman dan visualisasi data sensor secara daring sangat relevan untuk diintegrasikan ke dalam platform seperti Google Sites. Melalui integrasi dengan Google Sheets atau Firebase, Google Sites dapat berfungsi sebagai antarmuka visualisasi data IoT yang mudah digunakan dalam bidang pendidikan berbasis digital. Oleh karena itu, penggabungan antara sistem IoT dan platform SaaS seperti Google Sites sangat potensial untuk dikembangkan sebagai media pembelajaran berbasis data real-time yang interaktif dan kontekstual.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pembelajaran berbasis cloud dalam meningkatkan hasil belajar siswa melibatkan beberapa teori dan konsep yang relevan. Adapun landasan teori dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Site Google telah muncul sebagai alat yang berharga untuk membuat situs web pendidikan dan mendukung pembelajaran jarak jauh. Sitegoogle menawarkan platform gratis dan ramah pengguna bagi guru untuk mengembangkan lingkungan belajar daring tanpa memerlukan keterampilan teknis lanjut [11].
2. Teknologi dalam Pendidikan. Topik ini membahas peran teknologi informasi dan komunikasi, termasuk platform seperti Google Sites, dalam mendukung terciptanya lingkungan pembelajaran yang interaktif, menarik, dan inklusif [12].
3. Pembelajaran bagi Siswa Berkebutuhan Khusus, Bidang ini mengkaji karakteristik serta kebutuhan anak-anak dengan kondisi seperti autisme, disleksia, gangguan penglihatan, dan gangguan perkembangan

lainnya. Selain itu, dibahas pula pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan efektivitas belajar.

4. Media Pembelajaran Berbasis Web, topik ini menyoroti potensi media pembelajaran berbasis web dalam meningkatkan proses belajar siswa berkebutuhan khusus (Special Educational Needs/SEN) dalam kerangka pendidikan inklusif. Platform seperti Google Sites menyediakan fitur-fitur yang mendukung pengalaman belajar yang lebih inklusif dan menarik bagi siswa dengan kebutuhan khusus.
5. Metode ROCCA yang telah di terapkan untuk merancang, mengimplementasikan solusi yaitu menyimpan cloud, mengatasi tantangan manajemen data dan dapat meningkatkan efisiensi operasional [13].
6. Metode ROCCA dalam konsep Cloud Computing merupakan pendekatan yang sistematis untuk mengadopsi layanan berbasis cloud, terutama *Software as a Service (SaaS)*. menyediakan langkah-langkah sistematis dalam pemilihan dan implementasi layanan cloud. Ini membantu organisasi agar tidak melewatkan aspek penting seperti kebutuhan bisnis, kemampuan teknis, hingga faktor biaya. mengevaluasi dengan jelas apa saja kebutuhan sistem dan pengguna, sehingga solusi cloud yang dipilih benar-benar sesuai dengan tujuan bisnis. Dapat membandingkan dan memilih opsi yang paling sesuai (dari segi performa, keamanan, dan regulasi).

3. METODOLOGI

Gambar 1. Tahapan Metode ROCCA

Pada penelitian ini menggunakan metode ROCCA sebagai langkah kerja dalam menyelesaikan sistem sebagai berikut:

- a. Analisis
Tahapan ini diawali dengan proses pengumpulan data. Setelah itu, dilakukan wawancara dengan personel yang bertanggung jawab atas infrastruktur teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk menganalisis kebutuhan dan menilai sejauh mana kesiapan sistem saat ini untuk beralih ke layanan Cloud Computing [14].
- b. Perancangan
Pada tahap ini, pemilihan platform dan infrastruktur cloud dilakukan berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Kriteria pemilihan harus mencerminkan praktik terbaik, regulasi internal, serta standar organisasi. Selain itu, dirancang pula proses implementasi dan rencana migrasi ke Cloud Computing yang akan digunakan [15].
- c. Adopsi
Tahapan ini mencakup persiapan migrasi, yaitu dengan menyesuaikan data yang akan dipindahkan agar kompatibel dengan platform dan infrastruktur cloud yang ditargetkan. Pemilihan alat bantu migrasi juga dilakukan pada fase ini. Proses ini harus memastikan bahwa data dapat beroperasi dengan baik dalam lingkungan cloud yang baru [16].
- d. Migrasi
Proses migrasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari tiga tahap sebelumnya. Seluruh tahapan pemindahan harus direncanakan dengan baik dan diawasi secara ketat. Selain itu, dukungan bagi pengguna juga perlu disiapkan untuk memastikan kelancaran transisi [17].
- e. Pengelolaan
Setelah migrasi selesai, perlu dilakukan pemantauan berkelanjutan terhadap kontrak dan kinerja penyedia layanan,

khususnya dalam hal pemenuhan SLA, menggunakan indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Dukungan pengguna juga harus tetap tersedia, serta dilakukan audit dan evaluasi secara rutin.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Berikut merupakan hasil data penelitian mahasiswa terhadap site google.

Tabel 1. Data Penelitian Mahasiswa Terhadap Site google

No	A	B	C	D
1	2	4	2	5
2	3	5	3	4
3	2	4	2	4
4	3	5	3	5
5	1	3	2	3
6	2	4	2	4
7	3	5	3	5
8	2	4	2	4
9	3	5	2	4
...
20	2	4	3	4

Ket: A: Motivasi Sebelum (1-5)
B : Motivasi Sesudah (1-5)
C : Keterlibatan Sebelum (1-5)
D : Keterlibatan Sesudah (1-5)

a. Halaman utama

Halaman ini berfungsi sebagai beranda utama dari situs web. Di dalamnya terdapat bagian sampul serta menu navigasi yang mencakup: Beranda, Tujuan Pembelajaran, Materi Pembelajaran, Video Pembelajaran, Evaluasi, Simulasi Pembelajaran, dan Profil. Tampilan antarmuka Beranda adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Halaman Beranda

b. Halaman Profil

Halaman profil memiliki tujuan untuk memperkenalkan diri secara profesional kepada publik, mahasiswa, kolega, maupun mitra institusi. Halaman ini juga berfungsi sebagai bentuk transparansi akademik dan referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui kompetensi dan kualifikasi seorang dosen atau tenaga pengajar.

Gambar 3. Halaman Profil

c. Halaman Materi

Halaman Materi adalah salah satu bagian utama dalam platform cloud site seperti Google Sites yang dirancang untuk menampung dan menyajikan konten pembelajaran secara digital. Pada halaman ini, dosen dapat mengunggah atau menautkan berbagai bahan ajar dibutuhkan oleh mahasiswa, sehingga proses belajar dapat dilakukan secara

mandiri, fleksibel, dan terintegrasi.

Gambar 4. Halaman Profil

d. Halaman Video

Halaman Video di Google Sites yaitu bagian dari situs pembelajaran yang menampilkan video pembelajaran untuk mendukung pemahaman materi. Video dapat berasal dari YouTube, Google Drive, atau sumber lain, dan digunakan untuk menjelaskan konsep, simulasi, atau tutorial untuk mempermudah mahasiswa belajar secara mandiri dan interaktif kapan saja dan di mana saja.

Gambar 5. Halaman Video

e. Halaman Evaluasi

Halaman evaluasi adalah bagian dari Google Sites yang digunakan untuk menampung aktivitas penilaian terhadap pemahaman dan kompetensi mahasiswa. Evaluasi dapat berupa kuis, soal pilihan ganda, tugas, atau link ke Google Form sebagai media

pengumpulan jawaban. Tujuannya adalah untuk mengukur hasil belajar secara digital, efisien, dan mudah diakses.

Gambar 6. Halaman Evaluasi

5. KESIMPULAN

Penerapan Google Sites sebagai platform pembelajaran berbasis web di Politeknik Barombong Makassar telah efektif dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa.

Berdasarkan data 20 mahasiswa, terjadi peningkatan rata-rata motivasi belajar dari 2.3 menjadi 4.3 dan peningkatan keterlibatan dari 2.4 menjadi 4.2 setelah penggunaan *Google Sites* dalam kegiatan pembelajaran. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penggunaan *Google Sites* telah efektif dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa, sebagaimana terlihat dari skor sebelum dan sesudah implementasi aplikasi. Desainnya yang interaktif memperbaiki pengalaman belajar dan mempermudah pengembangan bahan ajar oleh dosen. Hanya saja, keberhasilan mengimplementasikannya bergantung pada ketersediaan perangkat seluler atau laptop. Penelitian selanjutnya sebaiknya menyelidiki beberapa teknologi pembelajaran alternatif untuk memperluas cakupan materi, meningkatkan pembelajaran simulasi jaringan dan selain itu, integrasi fitur yang lebih interaktif dan konten multimedia juga dapat semakin meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muttaqin and A. M. A. K. Parewe, "Teknologi Cloud Computing," 2022. Accessed: Jun. 21, 2025. [Online]. Available: <https://bit.ly/3T4dxYp>
- [2] R. Puji Utami, "Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Google Sites Dalam Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar," 2023.
- [3] V. Fujiawan, I. Agus Setiadi, N. Refni, B. Yanto, and S. Riki Mustafa, "Pelatihan Pengenalan Google Sites Sebagai Media Fleksibel Bagi Guru SMA Negeri 1 Pendalihan IV Koto," *JITER-PM (Jurnal Inovasi Terapan - Pengabdian Masyarakat)*, vol. 1, no. 1, pp. 55–60, Mar. 2023, doi: 10.35143/jiterpm.v1i1.5906.
- [4] J. Jusriati, N. Nasriandi, W. Kurniadi, and R. Ratna, "The Implementasi Of GOOGLE SITE As E-Learning Platform For Teaching EFL During COVID-19 Pandemic," *English Review: Journal of English Education*, vol. 10, no. 1, pp. 129–138, Dec. 2021, doi: 10.25134/erjee.v10i1.5363.
- [5] I. Qona'ah, D. Puspitasari, A. Khobir, and U. Mahmudah, "Bahan Ajar Interaktif dan Inovatif Berbasis Teknologi Google Sites," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 7, pp. 6573–6580, Jul. 2024, doi: 10.54371/jiip.v7i7.5231.
- [6] M. K. Cahyo Nugroho and G. Hendrastomo, "Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Google Sites Pada Mata Pelajaran Sosiologi Kelas X," *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, vol. 12, no. 2, p. 59, Oct. 2021, doi: 10.26418/j-psh.v12i2.48934.
- [7] H. Mardin and L. Nane, "Pelatihan Pembuatan Dan Penggunaan Google Sites Sebagai Media Pembelajaran Kepada Guru Madrasah Aliyah Se-Kabupaten Boalemo Training To Create And Use Google Sites As A Learning Media For Madrasah Aliyah Teachers In Boalemo District." doi: 10.30869/jag.v3i2.652.
- [8] A. Zaki *et al.*, "Implementasi Cloud Computing Berbasis Software as a Service (SaaS) Menggunakan OwnCloud Untuk Pengolahan Data Mahasiswa Sistem Informasi UINSU," Online, 2023.
- [9] V. Dwi Wicaksono, H. Pandu Paksi, and . S., "Google Sites as ICT Learning in Indonesia: The Benefits and Implementation," *KnE Social Sciences*, May 2023, doi: 10.18502/kss.v8i8.13303.
- [10] I. Rafi Zidane, N. Alfarizal, S. Terapan Teknik Elektro, and J. Teknik Elektro - Politeknik Negeri Sriwijaya, "Monitoring Arus Dan Tegangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Berbasis Internet Of Thing Di Asone Hidroponik", doi: 10.5281/zenodo.15052163.
- [11] A. Amaliah, R. Dewi Mutia Farida, H. Fitriani, F. Arma Putra, F. Yuniar, and P. PGRI Banten, "Feby Arma Putra," *Fitriani Yuniar Journal of Human And Education*, vol. 5, no. 1, p. 911, 2025.
- [12] R. Agustien, "Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Daring Selama Masa Pandemi COVID-19." doi: <https://doi.org/10.62490/latahzan.v13i2.218>

- [13] S. Trivena, M. Hatta, R. Fahrudin, L. Magdalena, M. Asfi, and M. Febima, "Penerapan Metode ROCCA Dalam Rancang Bangun Private Cloud Storage Di PT. Cipta Inovasi Teknologi," 2024.
- [14] V. Asy'ari, A. Style Bukhori, and A. P. Sari, "Perancangan Prototype Cloud Computing Dalam Pengelolaan Data Operasional di PT Regista Bunga Wijaya Cabang Surabaya," 2024.
- [15] M. Agreindra Helmiawan, I. Fadil, D. Yuniarto, and E. Firmansyah, "Information System Journal Private Cloud Storage In Rural's Management And Information System Using Roadmap For Cloud Computing Adoption (Rocca)." doi: <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v4i1.9005>.
- [16] Y. R. R. Santana and A. W. R. Emanuel, "Panduan Strategis untuk Migrasi ke Cloud Computing: Studi Kasus Startup Marketplace khusus UMKM di Indonesia," 2024.
- [17] "Perancangan Arsitektur Cloud Sistem Informasi Sekolah Ma AL FALAH Pesawaran Berbasis RoadMap Cloud Computing Adoption (ROCCA)," 2024, doi: <https://doi.org/10.30873/simada.v7i2.837>